

La cooperación hispano marroquí en materia migratoria como factor relevante para la seguridad del Mediterráneo occidental

Spanish-Moroccan cooperation on migration as a relevant factor for the security of the western Mediterranean

DOI: 10.5281/zenodo.10879244

HIRI Abdelhak

Instituto Superior Internacional de Turismo de Tánger (Marruecos)

hiriest@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1140-8514>

Fecha de recepción: 19 de febrero de 2023 / Fecha de aprobación: 15 de octubre de 2023

RESUMEN: Este artículo tiene por objetivo realizar un balance de la evolución de la cooperación hispano-marroquí en materia migratoria desde 1956 hasta 2020. Nuestro objetivo es demostrar que el modelo de la gestión fronteriza conjunta de los flujos migratorios constituye un pilar fundamental para la estabilidad en la región del Mediterráneo occidental. Para realizar esta investigación nos resulta imprescindible realizar una cata documental de fuentes gubernamentales y académicas de los dos países. La documentación consultada ha permitido constatar que el modelo de la cooperación hispano marroquí ha conseguido unir a España y Marruecos en pro de la ayuda bilateral y en el modo de manejar los movimientos humanos transnacionales.

Palabras clave: Cooperación, migraciones, seguridad, mediterráneo.

ABSTRACT: This article aims to take stock of the evolution of Spanish-Moroccan cooperation on migration from 1956 to 2020. Our aim is to demonstrate that the model of joint border management of migratory flows constitutes a fundamental pillar for stability in the Western Mediterranean region. To carry out this research it is essential to carry out a documentary tasting of governmental and academic sources of the two countries. The documentation consulted has allowed us to verify that the model of Spanish-Moroccan cooperation has managed to unite Spain and Morocco in favor of bilateral aid and in the way of handling transnational human movements.

Keywords: Cooperation, migration, security, Mediterranean.

Introducción

Debido a la proximidad geográfica y los múltiples intercambios humanos, culturales y económicos, el tema migratorio se plantea como un asunto de primer orden en las relaciones bilaterales hispano marroquíes. En las últimas décadas, esta cuestión se ha convertido en una oportunidad de concertación entre los dos gobiernos sobre la generación de numerosos acuerdos y cooperación en materia de gestión de flujos migratorios y empleo.

Este artículo tiene por objetivo realizar un balance de la evolución de la cooperación hispano marroquí en materia migratoria desde 1956 hasta 2020. En un primer momento se exponen de modo cronológico los principales acuerdos firmados entre España y Marruecos en materia migratoria en dicho espacio temporal. A continuación se contextualizan los acontecimientos que rodearon dichos convenios, tanto desde un punto de vista cuantitativo, como desde una perspectiva cualitativa e histórica. Se pretende no solo estudiar sus disposiciones, sino también examinar qué implicaciones supone su aplicación en la práctica, así como su efectividad o problemáticas sociales que puedan surgir. Con mayor énfasis se analizará, la gestión hispano marroquí de los flujos migratorios subsaharianos, la situación de los menores no acompañados (MENA) y la inmigración circular. Nuestro propósito es indagar cómo han ido desarrollándose la cooperación bilateral en materia migratoria y comprobar si una política migratoria conjunta contribuiría a desarrollar y diversificar los intercambios humanos, y a crear un modelo de cooperación en este campo.

Para realizar esta investigación nos resulta imprescindible realizar una cata documental de fuentes gubernamentales (ministerios Asuntos Exteriores, Boletín Oficial del Estado (BOE) de los dos países, Informes del Instituto Nacional de Estadística, Los boletines mensuales de la Seguridad Social sobre las afiliaciones de los extranjeros). Para una mayor profundidad en el análisis, se ha incluido documentación secundaria consistente en aportaciones de estudios académicos.

Principales convenios firmados

En este primer capítulo presentamos todos los acuerdos firmados entre España y Marruecos. El siguiente cuadro permite exponer de forma comparativa la totalidad de los convenios firmados entre ambos países en el marco temporal que se extiende desde 1956 hasta 2020. El siguiente cuadro permite visualizar el cómputo de los acuerdos hispano marroquíes firmados en materia migratoria.

Convenios hispano-marroquíes 1956-2020	
Convenios	Total
Economía	59
Cultura	13
Migración	17
Justicia, seguridad y defensa	16
Política	6
Otros	5
Total	116

Fuente: elaboración propia

En el siguiente gráfico encontramos una representación comparativa que refleja la aparición de cada tema en el total de las piezas analizadas:

Distribución temática de los convenios hispano-marroquíes

Fuente: elaboración propia

A la hora de estudiar los convenios se nos plantea la siguiente pregunta, ¿Por qué hemos considerado importante este aspecto? Para contestar a esta pregunta habrá que recurrir a la disciplina de las Relaciones Internacionales, según la cual para analizar el funcionamiento del sistema internacional, una de las vías es la de negociación y la celebración de un tratado. La conclusión de un tratado podría ser un indicador tanto de la existencia de buenas relaciones como de una mejoría de unas malas relaciones. Y el que no se llegue a la conclusión de tratado alguno, debería tomarse como indicador bien de la inexistencia de relaciones o bien de unas relaciones en las que predomina el conflicto (Novak, 2013, p.73). Es conveniente destacar que los acuerdos firmados entre Marruecos y España están regulados por una serie de acuerdos bilaterales y por convenios multilaterales con la Unión Europea.

En su libro *La internacionalización de la empresa española*, Escribano afirma que Marruecos dispone de más acuerdos y convenios firmados con España que con cualquier país de su entorno. De la misma manera, España está unida a Marruecos con más acuerdos y convenios que con cualquier Estado extracomunitario (Escribano, 2009, p.49).

En vista del análisis de los contenidos de los resultados obtenidos, podemos apreciar la gran cantidad y variedad de aproximación temática de los convenios firmados. Esta variedad implica que los convenios hispano marroquíes están interesados de manera conjunta por todos los temas de interés común. En efecto, del análisis del cómputo de los tratados, es el hecho de que se firmaron desde la independencia del reino de Marruecos en 1956 hasta 2020, un total de 116 tratados. En esta misma línea, sería útil realizar un estudio comparativo de los tratados firmados por España entre cinco países: Francia, 148; Marruecos, 116; Estados Unidos, 76 y Alemania, 66. En cierto modo, Marruecos se encuentra en la segunda posición del ranking de tratados internacionales firmados por España con otros países (Torrejón, 2006, p.5). La precisión anterior deja claro la importancia que tiene Marruecos para la política exterior española y viceversa.

No obstante, un análisis en profundidad muestra que una importante disparidad entre los temas que se comparan, ya que se observan notorias desigualdades en el tratamiento temático. Dicho de otro modo, se observa una clara dispersión de temas encontrados: hay unos temas de los que se ha tratado generosamente, y otros de los que apenas se dice nada. Tal como lo muestran los datos arriba expuestos, son cuatro los temas que concentran la mayor parte de las noticias de los diarios: a) cultura; b) migraciones; c) cultura; d) seguridad. Esta distribución muestra una opción informativa por privilegiar la cobertura de ciertos temas.

En efecto, el análisis permite observar que el mayor número de unidades de análisis se relaciona con el tema económico, que controla más de la mitad del conjunto de los tratados firmados, lo cual traduce el interés por privilegiar este aspecto. En este mismo sentido, es conveniente destacar que España es el primer proveedor y también el primer cliente de Marruecos. Es, además, desde hace más de ocho años nuestro primer socio comercial de Marruecos. Más del 45% de las exportaciones españolas al continente africano tienen como destino Marruecos. Marruecos es, además, el primer destino de la inversión española en África, ya que recibe casi un tercio de toda la inversión española directa dirigida al continente africano. (Reino de Marruecos Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Estudios y Previsiones Financieras, 2021).

Prosiguiendo esta comparación temática, el tema migratorio figura en el segundo puesto en la escala de los resultados; este asunto encaja un total de 17 convenios, lo que representa el 15% del conjunto de los convenios firmados. Esto parece sugerir que el peso del tema migratorio.

Los temas que hacen referencia a la justicia, seguridad y defensa política figuran en el tercer puesto en la escala de los resultados; este asunto da un resultado de un total de 16 tratados, lo que supone el 14% del corpus estudiado. Luego, en su orden, aparece el tema de la cultura; es un asunto que aglutina el 11% de los artículos publicados, de tal forma que un total de 13 convenios aluden a este aspecto temático. Por último, y con un escaso 5% de representación total, encontramos el área temática dedicada a la política.

A continuación y siguiendo un orden cronológico se analizarán en detalle los acuerdos más destacados, así como sus disposiciones y ciertas problemáticas que presentan en su aplicación.

Convenio sobre prestaciones de la Seguridad Social (1979)

El primer acuerdo entre Marruecos y España en materia migratoria fue firmado en plena transición democrática española el 08 de noviembre de 1979 sobre las prestaciones de la Seguridad Social y entró en vigor el 1 de octubre de 1982. Su objetivo -tal y como se infiere de su preámbulo- es coordinar las legislaciones de Seguridad de ambos países. Con ello se pretende evitar que los sujetos incluidos dentro de su ámbito de aplicación vean suprimidos o mermados sus derechos por haber estado sometidos a la normativa de varios Estados. En cuanto a su ámbito temporal, el artículo 46.1 estableció la “vigencia por un período de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor” previéndose que se prorrogase tácitamente por períodos de un año, “salvo denuncia que deberá ser notificada seis meses antes de la expiración de dicho período” (Sánchez-Rodas, 2020, 320).

Hay que decir que la firma de dicho acuerdo se produce inmediatamente después de la primera visita histórica del rey Juan Carlos I a Marruecos. A juicio de muchos especialistas, la firma del citado convenio supone un logro enormemente importante en el desarrollo de las relaciones bilaterales porque constituye la base de un arsenal legislativo que será enriquecido a lo largo de las próximas décadas.

La necesidad de ese pacto surgió de la importancia de la comunidad marroquí en el extranjero, que creció especialmente después de los años 50 por la demanda de mano de obra por parte de algunos Estados europeos. Su objetivo -tal y como se infiere de su preámbulo- es coordinar las legislaciones de Seguridad Social de ambos países.

Acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la Readmisión de extranjeros

Cabe destacar que la integración efectiva de España en la CEE el 1 de enero de 1986 y la aplicación del Acuerdo de Schengen cambiaron drásticamente el concepto de vecindad entre España y Marruecos. Se trata del respeto de las normas comunitarias en materia de gestión de la circulación de las personas en el espacio comunitario. Es por ello que la reactualización de los convenios resultó imprescindible. En esta misma línea conviene recordar que antes del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los marroquíes que trabajaban o estudiaban en Europa entraban en el territorio español sin restricciones, sólo se les requería el pasaporte para transitar por la península ibérica.

Uno de los primeros instrumentos que se acordaron entre España y Marruecos en materia de control migratorio fue el Acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente (Lara Palacios, 2018, p.458). Este acuerdo se firmó el 13 de febrero de 1992 en Madrid al amparo del gobierno socialista de Felipe González, y estuvo motivado por la entrada de ochocientos inmigrantes en Melilla ese mismo año. La firma de dicho acuerdo se produce también como consecuencia de la mejora de las relaciones políticas, después de la firma del histórico Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, concluido el 4 de julio de 1991, el cual contribuyó a una mejora substancial en las relaciones entre ambos países. Prueba de ello, es el hecho de que Marruecos es el primer estado africano con el que España concluyó un Acuerdo de Readmisión. (Torrejón Rodríguez, 2006). Hay que decir que los marroquíes constituían por aquel entonces la comunidad extracomunitaria más numerosa en España. Contaba en la misma fecha un total 64.650 personas documentadas y otras 8.000 sin papeles.

El objetivo del Acuerdo de Readmisión era coordinar los esfuerzos para poner fin a los flujos migratorios clandestinos. Es preciso destacar que el texto no entró en vigor hasta veinte años más tarde, en el año 2012. Esto implica que durante un largo periodo de tiempo se ha estado aplicando de manera provisional, y por ello se ha utilizado en contadas ocasiones. La primera vez que se utilizó fue en 1995, cuando Marruecos aceptó la devolución de tres personas, posteriormente en 1996 cuarenta y cinco inmigrantes subsaharianos fueron devueltos a Marruecos (Lara Palacios, 2018). De nuevo, en 2018 se ha recurrido a este acuerdo en dos ocasiones para justificar la devolución de ciento trece inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el 23 de agosto.

La precisión anterior deja claro el reducido número de ocasiones en las que este instrumento ha sido operativo. Esta situación tiene su explicación en las propias disposiciones del acuerdo. Estas suponen determinadas complicaciones a la hora de cumplir sus preceptos. Así, el Artículo 1 de su primer Capítulo estipula que, el Estado requirente deberá materializar la petición formal en un plazo máximo de diez días tras la entrada irregular en el territorio (Lara Palacios, 2018), en la práctica el cumplimiento de este artículo entraña dificultades, ya que nos remite a las polémicas «devoluciones en caliente», entendidas, como la entrega automática a Marruecos de migrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla. Esta práctica priva a los inmigrantes de su derecho a consultar a un abogado y disponer de un intérprete, entre otros. En esta misma línea, cabe destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), condenó a España en 2017 por la devolución a Marruecos de dos inmigrantes subsaharianos que habían cruzado la valla de Melilla en 2014.

Los flujos migratorios procedentes de África subsahariana

El fenómeno de la inmigración subsahariana, constituye una de las prioridades de Marruecos y España. Es conveniente destacar que Marruecos no se considera solamente un país de origen de inmigración sino también es un punto de tránsito y en la mayoría de los casos, en destino de la migración irregular proveniente de África subsahariana, y realizar las primeras regularizaciones de la situación de los indocumentados en 2014 y 2016 (Sánchez-Rodas, 2020).

En la búsqueda de soluciones tendentes a evitar la perpetuación de este tipo de situaciones en la práctica y con la finalidad de combatir y mitigar los flujos migratorios subsaharianos, la cooperación hispano marroquí a través de la conclusión de acuerdos bilaterales de cooperación migratoria y de readmisión con los países de origen o de tránsito de los inmigrantes irregulares, ocupa un lugar central en la política migratoria hispano marroquí.

En el plano bilateral, la cooperación entre los dos Estados que comparten fronteras marítimas ha incidido de forma directa en la firma en 2004 del Memorando de Entendimiento para el Patrullaje Marítimo Conjunto, entre la Guardia Civil española y la Gendarmería Real marroquí (Lara Palacios, 2018). El objetivo de estas patrullas marítimas conjuntas se centra no solo en frenar la inmigración irregular, sino que una parte muy importante la constituye la desarticulación de redes que se dedican al tráfico ilícito de personas.

La cooperación con Marruecos ha permitido que ejerce el trabajo de la vigilancia de la frontera, impide las entradas de los subsaharianos por el mar que llegan nadando, o aquellos que saltan las vallas fronterizas, también realiza en vez en cuando operaciones de desalojamiento y desmantelamiento del campamento de inmigrantes. La efectividad de este mecanismo se ha mostrado operativa, según los datos publicados por el ministerio del interior español, el número de operaciones conjuntas en las costas andaluzas y canarias durante estos últimos cinco años asciende a doscientas ochenta (Sánchez-Rodas, 2020).

Acuerdo sobre mano de obra

Con el objetivo de dar una respuesta adecuada a la gestión de los flujos migratorios, Marruecos y España han procedido a una reorientación de su política exterior y a una toma de conciencia de la necesidad de la adopción de un enfoque conjunto de la inmigración, según el cual la lucha contra la inmigración indocumentada debe ir acompañada de una facilitación de los mecanismos de contratación en origen de los trabajadores en cuestión con todas las garantías y la aplicación de políticas activas de integración y el fomento de acciones de cooperación al desarrollo. Para muchos especialistas en el tema, la firma de este acuerdo marca un antes y un después en el marco de la cooperación entre ambos países. Ello se evidencia fundamentalmente en las líneas de actuación desarrolladas en el plano bilateral y que se concretan en la celebración del acuerdo de mano de obra celebrado en Madrid el 25 de julio de 2001 (Arab, 2010). La conclusión de esta nueva categoría de acuerdos bilaterales supone un importante giro respecto al modelo de los primeros acuerdos suscritos por España con Marruecos.

Este acuerdo sitúa la gestión de los flujos migratorios desde una óptica distinta respecto al anterior, ya que el objetivo que se persigue es establecer una migración circular ordenada y legal para empleos temporeros, prevenir la explotación de extranjeros en situación irregular, el retorno a los países de origen al finalizar la obra o el servicio y prevenir el riesgo de caer en la clandestinidad.

Es preciso destacar que, aunque el texto se firmó en 2001, no se activó hasta el año 2004, cuando se procedió por primera vez a la contratación de mujeres marroquíes para la campaña de la fresa en Huelva. En los últimos años la contratación de trabajadores de temporada se ha consolidado como una buena práctica que pretende luchar contra los flujos irregulares de inmigrantes. El crecimiento exponencial de las llegadas de las trabajadoras durante las dos últimas décadas traduce

la afectividad del modelo, pues hasta finales de marzo de 2021, a pesar de la pandemia de Covid-19 se incorporaron 11.833 temporeras marroquíes a sus puestos a Huelva de las 12.725 mujeres contratadas. (Jiménez, 2021).

Es conveniente subrayar que uno de los principales inconvenientes de las contrataciones en origen, es que se han reducido durante los últimos años quedando sujetas únicamente a los trabajadores agrícolas de temporada. Es por ello que consideramos que se debería aprovechar este tipo de convenios para atraer también otro modelo de inmigración desde Marruecos que incluya a profesionales de sectores más cualificados, estudiantes y recién graduados.

Acuerdo sobre la cuestión de los menores no acompañados (MENA)

Para aproximarnos a este tema, resulta necesario conocer la conceptualización sobre los MENAs desde el punto de vista legislativo. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se refiere a ellos como “Niños y adolescentes menores de 18 años, que se encuentran en el país receptor sin la protección de un familiar o adulto responsable que habitualmente se hace cargo de su cuidados” (Convención sobre los Derechos del Niño, UICEF 2006).

Es importante señalar que la migración de los menores extranjeros no acompañados en España cuenta con más de dos décadas de historia registrada. Se inició a partir del año 1993, se detectó en el año 1998 y experimentó su auge a partir del año 2002, encontrándose en el año 2017 y primeros 11 meses de 2018 entre sus puntos más álgidos. Según datos más actualizados del Defensor del Pueblo y la Comisaria General de Extranjería y fronteras, a 31 de diciembre de 2020, en España, había un total de 9.030 menores extranjeros no acompañados contabilizados. La misma fuente consultada estimó que el 75 % de los MENA interceptados en España serían de origen marroquí. Algo lógico al tomar en consideración la proximidad geográfica y al carácter de Ceuta y Melilla como fronteras terrestres. (Boletín de recursos Menores extranjeros no acompañados, 2021).

Con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales, y en el marco de la VII Reunión de alto nivel hispano-marroquí, se celebró en 2007 el primer acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Este convenio vino a sustituir el Memorándum de entendimiento sobre repatriación asistida de menores no acompañados, firmado en Madrid el 23 de diciembre de 2003, ya que lo que se pretendía era dar un nuevo impulso a las relaciones hispano-marroquíes en un momento en el que

la llegada de menores no acompañados (MENA) desde Marruecos a España incrementó preocupantemente.

A pesar de que el Acuerdo sobre menores no acompañados se firmó en 2007, no entró en vigor hasta cinco años más tarde, en 2012 y ha sido en 2018 cuando se han retomado las conversaciones entre ambas partes para facilitar la repatriación de MENAs a Marruecos (Sánchez-Rodas, 2020). De este modo, en 2019, se procedió a identificar a veintitrés menores marroquíes no acompañados residentes en un centro de acogida en Madrid para su eventual repatriación a Marruecos.

Sin embargo, son numerosos los organismos y observatorios de derechos humanos que han puesto en duda el respeto del interés superior de los menores de este Acuerdo, y denuncian importantes carencias, tales como la omisión de las garantías explícitas del derecho del menor a representación legal y a ser escuchado, aspectos que salvaguardan y garantizan el adecuado proceso de repatriación.

Acuerdo cooperación policial transfronteriza

El último instrumento jurídico relativo a la gestión de flujos migratorios transfronterizos al que se hará referencia en esta comunicación es el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos en materia de cooperación policial transfronteriza, en Madrid el 16 de noviembre de 2010 (BOE, 15 de mayo de 2012).

El Artículo 3 de este acuerdo especifica que su misión es «prevenir y coordinar la lucha contra el terrorismo y la criminalidad transfronteriza, en particular el crimen organizado, el tráfico de drogas y de armas, la inmigración irregular y la trata de seres humanos» (Sánchez-Rodas, 2020). La precisión anterior deja claro que ambos gobiernos son conscientes de nuevo de la necesidad de hacer frente a las vías irregulares de inmigración y que, además, se encuentran en manos de redes criminales de tráfico y trata de personas. .

La efectividad de los mecanismos de cooperación policial hispano-marroquíes ha sido muy satisfactoria en los últimos años. En 2019, el ministro de Interior Grande-Marlaska apuntó a que gracias a dicha colaboración las llegadas de inmigrantes a través de canales irregulares se redujeron en un 41,9%. La misma fuente aclara que, se dismantelaron quince redes de tráfico de personas que acabaron con la detención de 155 traficantes desde principios de 2018 hasta septiembre de 2019 (*El Mundo*, 01/07/2019).

Conclusión

La primera conclusión que podemos establecer es que, si tomamos como referencia el análisis cuantitativo realizado, podemos afirmar que desde hace varias décadas los dos gobiernos han venido trabajando al unísono para gestionar de forma conjunta e integral los flujos migratorios en sus fronteras. La cooperación en esta materia ha evidenciado, que España y Marruecos constituyen pilares fundamentales para la estabilidad en la región del Mediterráneo occidental.

Marruecos ocupa un lugar privilegiado en la política migratoria española. Así queda reflejado en los tratados firmados por España con terceros países, por encima de los demás Estados del Magreb y por encima de Estados situados en áreas geográficas consideradas como prioritarias de la política exterior española.

La documentación consultada ha permitido constatar que el modelo de la cooperación hispano marroquí de la gestión fronteriza y los flujos migratorios gira en torno a dos ejes diferenciados, por una parte el impulso a las vías de inmigración legal y segura tales como la contratación en origen. Y, por otra, el control de las fronteras para frenar la inmigración irregular en el contexto de la política de externalización de fronteras de la UE. Tales como son los acuerdos pactados referentes a la readmisión (1992), a la repatriación de menores no acompañados (2007) o a la cooperación policial transfronteriza (2010).

La cogestión de los flujos migratorios ha permitido la instalación de una numerosa comunidad marroquí en condiciones regulares, España además de ser un país de residencia permanente para 869.661 marroquíes en 2021, también se presenta como un destino para los estudiantes y, para los trabajadores temporeros.

La gestión mutua en lo referente a los movimientos migratorios procedentes de África subsahariana ha conseguido unir a España y Marruecos en pro de la ayuda bilateral y en el modo de manejar los movimientos humanos transnacionales, confirmando que en la cooperación es necesaria la intervención de los dos Estados, para enfrentar una realidad que no dejará de existir en ningún momento de la historia humana.

Referencias

Arab, C. (2010). “La migración circular femenina marroquí en Huelva. Impacto y cambio”. *OBTS. Revista de Ciencias Sociales*.

Arab, C. (2018). *Dames de fraises, doigts de fée, les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne*. Casablanca : En toutes Lettres.

Barberis, J.A. (1982). El concepto de Tratado Internacional. Anuario de derecho internacional. VI, 3-28. Recuperado de http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/20995/1/ADI_VI_1982_01.pdf (Consultado: 02/01/2022).

Boletín de recursos Menores extranjeros no acompañados, 2021. Consulta en línea: www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/06/boletin_menores_extranjeros_no_acompanados.pdf

Boletín Oficial del Estado, Núm. 116, 15 de mayo de 2012 Sec. I. Pág. 35412

Boundi, M. 2021, Imperativos de la vecindad y cooperación migratoria hispano-marroquí, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, N° 31, pp.71-85, 202

Convención sobre los Derechos del Niño, UICEF 2006. Consulta en línea: <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

El Mundo, 01/07/2019. Desmanteladas cuatro redes de tráfico de menores inmigrantes hacia España.

Escribano, G. (2010). *La internacionalización de la empresa española, Estudio*

Gobierno de España (2021). Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor.

Goenechea Permisán, C. (2006). “Menores inmigrantes no acompañados: un estudio de su situación en la actualidad”. *Comunicación presentada en el I Congreso Internacional a Educació a la Mediterrània*. Palma de Mallorca,

Gonzalo Escribano, *La internacionalización de la empresa española*. Madrid: Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégico, 2009.

Hellio, E., Moreno Nieto, J. (2017). “Contrataciones en origen, deslocalización productiva y feminización del Trabajo en la fresicultura del norte de Marruecos y el sur de España. Una historia en común”. *Revista de Estudios de Inmigración*, 3 , 5: 21 – 46

INE (2021a). Población extranjera por Nacionalidad, comunidades.

Jiménez Sánchez, Carolina (Coord.) (2021); *Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía*. Ed. Lucía Bartolomé Herrador.

Lara Palacios, M. (2018) Análisis de los acuerdos entre España y Marruecos -la garantía de la circulación de las personas inmigrantes en la frontera sur de la ciudad autónoma de Melilla, *Revista Internacional de Pensamiento Político - I Época - Vol. 13 - 2018 - [455-472] - ISSN 1885-589X*

Monográfico sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en Marruecos. Madrid: Fundación Real Instituto Elcano.

Navarro García, L. (2015). Televisión pública y diversidad cultural en España: el caso de los programas dirigidos a «inmigrantes». *Migraciones*. Comillas: Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones,

Novak Talavera, Fabián «Los criterios para la interpretación de los tratados», *THĒMIS-Revista de Derecho* 63. 2013. p. 71.

Novak Talavera, Fabián, *Thēmis-Revista de Derecho* 63. 2013. p. 71.

Perazzo Aragoneses, C.; Zuppiroli, J. (2018). Los más solos. *Save the Children España*

Redondo Toronjo, D. (2008). « Les « contrats en origine » dans la production intensive des fraises à Huelva », *Études rurales*

Reino de Marruecos Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Estudios y Previsiones Financieras (2015), *Punto sobre las relaciones Marruecos-España: intercambios comerciales crecientes*. Consulta en línea: mar_esp_relaciones2015.pdf (finances.gov.ma).

Sánchez-Rodas Navarro, Cristina, (2020), La aplicación en España del convenio hispanomarroquí de seguridad social a la luz del acuerdo euromediterráneo y del reglamento (ue) 1231/2010, *Cuadernos de Derecho Transnacional* (Marzo 2020), Vol. 12, N° 1, pp. 319-345.

Save The Children (2019). Menas es un estigma, son niños y niñas solos.

Torrejón Rodríguez, J. (2006), « las relaciones entre España y Marruecos según sus tratados internacionales ». revista electrónica de estudios internacionales.

Torrejón Rodríguez, Juan Domingo «Las relaciones entre España y Marruecos según sus tratados internacionales», *REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES* (2006).